

OntoFoCE and ObE Forensics. Email-traceability supporting tools for Digital Forensics
Parra, H., Vegetti, M.

Supplementary material: OntoFoCE Validation (Scenario 1)

OntoFoCE has been tested in terms of the representativeness of the ontological model developed, considering the characteristics of the language used. With the auxiliary tools of the Protégé environment (Hermit reasoner 1.3.8.413), the initial consistency checks of OntoFoCE's OWL model were performed, using an instantiation test bench with three different scenarios for the analysis of emails: 1) the forensic analysis of a single email; 2) the analysis of an email sent to several recipients, and 3) the analysis of a set of email accounts with a certain number of emails in each. These three scenarios are furtherly described in section 3.5 of [Parra, 2019] and shown in Fig. 1.

Figure 1: The 3 scenarios used for OntoFoCE validation

In this document, information about Scenario 1 is presented. Fig.2 shows a screenshot of the analyzed email.

Figure 2: Email analyzed in Scenario 1

Fig. 2 labels a set of lines beginning with *Received* or *X-Received*. Each line was added by a device through which the mail passed during the transmission process. This figure identifies seven lines labeled as A, B, C, D, E, F and G. These lines allow the expert to identify the computers in which the different copies of the mail are stored (occurrences) during the transmission

process. For simplicity, the occurrences are labeled with the acronym SO for the sending occurrence, TO..n for the transmission occurrences and RO for the receiving occurrence.

Figure 3: Header of the email introduced in Fig.2

Table 1 can be created from the data extracted from the header. This table shows the list of *Occurrences* with the values of their *DateTimeOccurrence* attribute and the *descriptionDevice* and *idDevice* attributes (whether it is an IP address or a Hostname) of the device where the occurrence can be found. The last column of this table shows whether the host/server identifier was found in the *by* sub-attribute, in which case the occurrence is marked as ORIGINAL. If the identifier was found in the *from* sub-attribute, the occurrence is labeled as GENERATED.

Table 1: Occurrences identified in each Received Line of the CRI header

LINE	From/by	DATE	OCCURRENCE	DESCRIPTION OF THE DEVICE	TYPE OF OCCURRENCE
A	2002:a2e:558c::	2018-07-11T12:07:06	EO	DEVICE_E1	ORIGINAL
B	mail-lj1-f180.google.co	2018-07-11T12:07:09	TO1	SERVER_1	ORIGINAL
C	209.85.208.180	2018-07-11T12:07:09	TO2	SERVER_2	GENERATED
	mail.ucasal.edu.ar	2018-07-11T12:07:09	TO3	SERVER_3	ORIGINAL
D	127.0.0.1	2018-07-11T12:07:13	TO4	SERVER_4	GENERATED
	127.0.0.1	2018-07-11T12:07:13	TO5	SERVER_4	ORIGINAL
E	127.0.0.1	2018-07-11T12:07:14	TO6	SERVER_4	GENERATED
	mail.ucasal.edu.ar	2018-07-11T12:07:14	TO7	SERVER_3	ORIGINAL
F	200.10.180.145	2018-07-11T12:07:15.	TO8	SERVER_5	GENERATED
	FNDEXCHG01.adm.vaneduc.edu.ar	2018-07-11T12:07:15.	TO9	SERVER_6	ORIGINAL
G	10.1.100.15	2018-07-11T12:07:17	TO10	SERVER_7	GENERATED
	10.1.100.14	2018-07-11T12:07:17	RO	DEVICE_R1	ORIGINAL

The OWL implementation of this scenario can be seen at https://obe.digilab.ucasal.edu.ar/owl_escenario_1/

The following figures show the results obtained for some competency questions using scenario 1.

```

SPARQL query:
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#>
SELECT DISTINCT ?fechaEmision ?direccionIP
WHERE {
  ?correo oc:correoTieneSecuencia ?s.
  ?s oc:secuenciaTieneHilo ?h.
  ?h oc:hiloTieneOcurrencia ?o.
  ?o rdfs:type oc:OcurrenciaDeEmision.
  ?o oc:fechaHoraOcurrencia ?fechaEmision.
  ?o oc:ocurrenciaResideEnEquipo ?q.
  ?q oc:equipoTieneId?ip.
  ?ip oc:identificadorEquipo ?direccionIP.
  FILTER (?correo=oc:C1).
}

```

fechaEmision	direccionIP
"2018-07-11T12:07:06" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime>	"2002:a2e:658d::"

Figure 4: . CQ01: Given an email, what is the date and time when the email was sent and the sender's IP address?

SPARQL query:	
<pre> PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#> SELECT DISTINCT ?fechaDeRecepcion ?direccionIP WHERE { ?correo oc:correoTieneSecuencia ?s. ?s oc:secuenciaTieneHilo ?h. ?h oc:hiloTieneOcurrencia ?o. ?o rdfs:type oc:OcurrenciaDeRecepcion. ?o oc:fechaHoraOcurrencia ?fechaDeRecepcion. ?o oc:ocurrenciaResideEnEquipo ?q. ?q oc:equipoTieneld ?ip. ?ip oc:identificadorEquipo ?direccionIP. FILTER (?correo=oc:C1).} </pre>	
fechaDeRecepcion	direccionIP
"2018-07-11T12:07:17" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime>	"10.1.100.14"

Figure 5: CQ02: Given an email, what is the date and time when the email was sent and the recipient's IP address?

SPARQL query:	
<pre> PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#> SELECT ?nombreUsuario ?direccionMail WHERE { ?cuenta oc:cuentaReceptorRecibeCorreo ?correo. ?cuenta rdfs:type oc:CuentaReceptor. OPTIONAL {?cuenta oc:aliasUsuario ?nombreUsuario}. ?cuenta oc:cuentaCorreo ?direccionMail. FILTER (?correo=oc:C1).} </pre>	
nombreUsuario	direccionMail
"carlos.neil"@uai.edu.ar	"carlos.neil"@uai.edu.ar

Figure 6: CQ03: Given an email, what accounts was the email sent to?

SPARQL query:	
<pre> PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#> SELECT ?aliasUsuario ?cuentaEmisora WHERE { ?cuentaQueEmite oc:cuentaEmisorEmiteCorreo ?correo. ?cuentaQueEmite rdfs:type oc:CuentaEmisor. OPTIONAL {?cuentaQueEmite oc:aliasUsuario ?aliasUsuario}. ?cuentaQueEmite oc:cuentaCorreo ?cuentaEmisora. FILTER (?correo=oc:C1).} </pre>	
aliasUsuario	cuentaEmisora
"Ing. H. Beatriz P. de Gallo"	"bgallo"@ucasal.edu.ar

Figure 7: . CQ04: Given an email, what is the user alias and email address of the Sender?

SPARQL query:	
<pre> PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#> SELECT ?aliasUsuario ?cuentaReceptora WHERE { ?cuentaQueRecibe oc:cuentaReceptorRecibeCorreo ?correo. ?cuentaQueRecibe rdfs:type oc:CuentaReceptor. OPTIONAL {?cuentaQueRecibe oc:aliasUsuario ?aliasUsuario}. ?cuentaQueRecibe oc:cuentaCorreo ?cuentaReceptora. FILTER (?correo=oc:C1).} </pre>	
aliasUsuario	cuentaReceptora
"carlos.neil"@uai.edu.ar	"carlos.neil"@uai.edu.ar

Figure 8: CQ05: Given an email, what is the user alias and email address of the Recipient?

SPARQL query:		
<pre> SELECT DISTINCT ?cuenta ?usuario ?cliente WHERE {{ ?cuenta_receptor oc:cuentaReceptorRecibeCorreo ?correo. ?cuenta_receptor oc:cuentaCorreo ?cuenta. ?cuenta_receptor oc:recibeEn ?cli. ?cli oc:nombreClienteCorreo ?cliente. ?cuenta_receptor rdf:type oc:CuentaReceptor. OPTIONAL {?cuenta_receptor oc:aliasUsuario ?usuario}.}} UNION { ?cuenta_emisor oc:cuentaEmisorEmiteCorreo ?correo. ?cuenta_emisor oc:cuentaCorreo ?cuenta. ?cuenta_emisor oc:emiteDesde ?cli. ?cli oc:nombreClienteCorreo ?cliente. ?cuenta_emisor rdf:type oc:CuentaEmisor. OPTIONAL {?cuenta_emisor oc:aliasUsuario ?usuario}.} FILTER (?correo=oc:C1). </pre>		
cuenta	usuario	cliente
"carlos.neil"@uai.edu.ar	"carlos.neil"@uai.edu.ar	"Outlook"
"bgallo"@ucasal.edu.ar	"Ing. H. Beatriz P. de Gallo"	"ThunderBird"

Figure 9: CQ06: Given an email, what was the email client used by each user?

SPARQL query:		
<pre> PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#> SELECT DISTINCT ?descripcionEquipo ?macAddress ?direccion WHERE { ?correo oc:correoTieneSecuencia ?s. ?s oc:secuenciaTieneHilo ?h. ?h oc:hiloTieneOcurrencia ?o. ?o rdf:type oc:OcurrenciaDeEmision. ?o oc:ocurrenciaResideEnEquipo ?equipo. ?equipo oc:equipoTieneld ?IP. ?IP oc:identificadorEquipo ?direccion. OPTIONAL {?equipo oc:macAddressEquipo ?macAddress}. ?equipo oc:descripcionEquipo ?descripcionEquipo. FILTER (?correo=oc:C1).} </pre>		
descripcionEquipo	macAddress	direccion
"Notebook Beatriz"	"F0:E1:D2:C3:B4:A5"	"2002:a2e:658d::"

Figure 10: CQ07: Given an email, what device was the email sent from?

SPARQL query:		
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#> SELECT DISTINCT ?descripcionEquipo ?macAddress ?direccion WHERE { ?correo oc:correoTieneSecuencia ?s. ?s oc:secuenciaTieneHilo ?h. ?h oc:hiloTieneOcurrencia ?o. ?o rdf:type oc:OcurrenciaDeRecepcion. ?o oc:ocurrenciaResideEnEquipo ?equipo. ?equipo oc:macAddressEquipo ?macAddress. ?equipo oc:equipoTieneld ?IP. ?IP oc:identificadorEquipo ?direccion. ?equipo oc:descripcionEquipo ?descripcionEquipo. FILTER (?correo=oc:C1).}		
descripcionEquipo	macAddress	direccion
"PC Carlos"	"F5:E2:D3:C4:B5:00"	"10.1.100.14"

Figure 11: CQ08: Given an email, what device was the email received on?

SPARQL query:			
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#> SELECT DISTINCT ?ocurrencias ?fecha ?direccionIP ?descripcionEquipo WHERE { ?emisor oc:cuentaEmisorEmiteCorreo ?correo. ?emisor oc:cuentaUtilizaEquipoE ?equipoE. ?receptor oc:cuentaReceptorRecibeCorreo ?correo. ?receptor oc:cuentaUtilizaEquipoR ?equipo. ?o oc:ocurrenciaResideEnEquipo ?equipo. ?correo oc:correoTieneSecuencia ?s1. ?s1 oc:secuenciaTieneHilo ?hilo1. ?hilo1 oc:hiloTieneOcurrencia ?ocurrencias. ?ocurrencias oc:ocurrenciaResideEnEquipo ?equipo2. ?equipo2 oc:equipoTieneld ?IP. ?equipo2 oc:descripcionEquipo ?descripcionEquipo. ?IP oc:identificadorEquipo ?direccionIP.}			
ocurrencias	fecha	direccionIP	descripcionEquipo
OE	"2018-07-11T12:07:06" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"2002:a2e:658d::"	"Notebook Beatriz"
OT1	"2018-07-11T12:07:09" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"mail-lj1-f180.google.com"	"servidor 1"
OT3	"2018-07-11T12:07:09" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"mail.ucasal.edu.ar"	"servidor 3"
OT2	"2018-07-11T12:07:09" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"209.85.208.180"	"servidor 2"
OT5	"2018-07-11T12:07:13" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"127.0.0.1"	"servidor 4"
OT4	"2018-07-11T12:07:13" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"127.0.0.1"	"servidor 4"
OT7	"2018-07-11T12:07:14" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"mail.ucasal.edu.ar"	"servidor 3"
OT6	"2018-07-11T12:07:14" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"127.0.0.1"	"servidor 4"
OT9	"2018-07-11T12:07:15" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"FNDEXCHG01.adm.vaneduc.edu.ar"	"servidor6"
OT8	"2018-07-11T12:07:15" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"200.10.180.145"	"servidor 5"
OR	"2018-07-11T12:07:17" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"10.1.100.14"	"PC Carlos"
OT10	"2018-07-11T12:07:17" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTtr	"10.1.100.15"	"servidor7"

Figure 12: CQ09: Given an email, a sender S and a recipient R, what is the sequence of devices through which this email traveled?

Testing ObE Forensics using scenario 1.

Once the expert enters ObE Forensics, they must load the file with the email (Figure 13).

Figure 13: ObE Forensics screenshot: Load the email file

After the email file is processed, the expert will have access to the information about the sender and the recipient, the date and subject (Fig. 14). It is also possible to see the identified occurrences of the email (Fig. 15).

Figure 14: ObE Forensics screenshot: data obtained by processing the email header

< PREGUNTAS DE COMPETENCIA VISTA GENERAL HILO DE OCURRENCIAS AP

Colaboracion en la investigacion

Ocurrencia de Emisión
Equipo emisor **2002:a2e:558c::**
Fecha **11/07/2018 09:07:06**

Ocurrencia de Transmisión 1
Servidor **mail-lj1-f180.google.co**
Fecha **11/07/2018 09:07:09**

Ocurrencia de Transmisión 2
Servidor **209.85.208.180**
Fecha **11/07/2018 09:07:09**

Ocurrencia de Transmisión 3
Servidor **mail.ucasal.edu.ar**
Fecha **11/07/2018 09:07:09**

Ocurrencia de Transmisión 4
Servidor **127.0.0.1**
Fecha **11/07/2018 09:07:13**

Ocurrencia de Transmisión 5
Servidor **127.0.0.1**
Fecha **11/07/2018 09:07:13**

Ocurrencia de Transmisión 6
Servidor **127.0.0.1**
Fecha **11/07/2018 09:07:14**

Ocurrencia de Transmisión 7
Servidor **mail.ucasal.edu.ar**
Fecha **11/07/2018 09:07:14**

Ocurrencia de Transmisión 8
Servidor **200.10.180.145**
Fecha **11/07/2018 09:07:15**

Ocurrencia de Transmisión 9
Servidor **FNDEXCHG01.adm.vaneduc.edu.ar**
Fecha **11/07/2018 09:07:15**

Ocurrencia de Transmisión 10
Servidor **10.1.100.15**
Fecha **11/07/2018 09:07:17**

Ocurrencia de Recepción
Equipo receptor **10.1.100.14**
Fecha **11/07/2018 09:07:17**

Figure 15: ObE Forensics screenshot: occurrences identified from the email header

Once the email has been processed, the expert has to identify the competency questions that will allow them to answer the EISTEEs. Thus, for each of these, the necessary competency questions are processed. It is possible to generate the TECHNICAL EXPERT REPORT (Figure 16 to Figure 18) using the corresponding option on the ObE Forensics main screen. For the example analyzed, email C1 is selected on the navigation panel on the left, competency questions CQ01 to CQ09 are selected on the navigation panel in the center, and the application shows the preview of the report obtained.

27/9/2019

ObE Forensics

ObE Forensics 1 E-mail

1° E-mail

Asunto: **Colaboracion en la investigacion**

ID: <CAH180QWHN0G8GUCadSqJnTN5q3ebjkbS0roX0ZMvD+tTQN+uLA@mail.gmail.com>

Fecha: **2018-07-11T09:06:56-03:00**

<p>Emisor</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">Ing. H. Beatriz P. de Gallo bgallo@ucasal.edu.ar</div>	<p>Receptor</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">carlos.neil@uai.edu.ar carlos.neil@uai.edu.ar</div>
---	--

Preguntas de competencia

- 1) ¿Cuál es la fecha, hora y dirección IP de emisión del correo electrónico?

Fecha: 2018-07-11T09:07:06-03:00
Identificador: 2002:a2e:558c::

- 2) ¿Cuál es la fecha, hora y dirección IP de recepción del correo electrónico?

Fecha: 2018-07-11T09:07:17-03:00
Identificador: 10.1.100.14

- 3) ¿A qué cuentas se remitió el correo?

Alias usuario: carlos.neil@uai.edu.ar
Direccion de E-mail: carlos.neil@uai.edu.ar

- 4) ¿Cuál es el alias usuario y dirección de e-mail del Emisor?

Alias usuario: Ing. H. Beatriz P. de Gallo
Dirección de E-mail: bgallo@ucasal.edu.ar

- 5) ¿Cuál es el alias usuario y dirección de e-mail del Receptor?

Alias usuario: carlos.neil@uai.edu.ar
Dirección de E-mail: carlos.neil@uai.edu.ar

<https://digilab.ucasal.edu.ar/print> 1/3

Figure 16: Page 1 Technical Expert Report to C1

6) ¿Cuál fue el cliente de correo utilizado por cada usuario?

Alias usuario: carlos.neil@uai.edu.ar
Direccion de E-mail: carlos.neil@uai.edu.ar
ClienteLocal: Outlook

Alias usuario: Ing. H. Beatriz P. de Gallo
Direccion de E-mail: bgallo@ucasal.edu.ar
ClienteLocal: ThunderBird

7) ¿Cuál fue el equipo desde el cual se emitió el correo?

Equipo: Notebook Beatriz
MAC Address: F0:E1:D2:C3:B4:A5
Identificador: 2002:a2e:558c::

8) ¿Cuál fue el equipo en el que se recibió el correo?

Equipo: PC Carlos
MAC Address: F5:E2:D3:C4:B5:00
Identificador: 10.1.100.14

9) ¿Cuál fue la trazabilidad del mensaje desde su emisión hasta su recepción?

Ocurrencia de Emisión

Equipo Emisor: **2002:a2e:558c::**
Fecha: **2018-07-11 09:07:06**

Ocurrencia de Transmisión 1

Servidor: **209.85.208.180**
Fecha: **2018-07-11 09:07:09**

Ocurrencia de Transmisión 2

Servidor: **127.0.0.1**
Fecha: **2018-07-11 09:07:13**

Figure 17: Page 2 Technical Expert Report to C1

Ocurrencia de Transmisión 3

Servidor: **mail.ucasal.edu.ar**
Fecha: **2018-07-11 09:07:14**

Ocurrencia de Transmisión 4

Servidor: **200.10.180.145**
Fecha: **2018-07-11 09:07:15**

Ocurrencia de Transmisión 5

Servidor: **10.1.100.15**
Fecha: **2018-07-11 09:07:17**

Ocurrencia de Recepción

Equipo Receptor: **10.1.100.14**
Fecha: **2018-07-11 09:07:17**

Figure 18: Page 3 Technical Expert Report to C1

REFERENCES

Parra, H. B. (2019). *Una Ontología del Correo Electrónico y su Trazabilidad como Soporte para la Forensia Digital* [Universidad Tecnológica Nacional]. <https://digilab.ucasal.edu.ar/tesis>